

TALABALARNING LOYIHALASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN METODIKANI TAKOMILLASHTIRISH

Sultanova Dilmura Abdurashidovna

CHDPU, Menejment kafedrası katta o'qituvchisi
CHDPU, Menejment kafedrası mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211270>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish muammosi tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida loyihaviy faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim metodikasini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari, mazmuniy-komponentli modeli hamda samaradorlik mezonlari asoslab berilgan. Tajriba-sinov natijalari taklif etilgan metodikaning samaradorligini tasdiqlagan.*

***Kalit so'zlar:** loyihalash kompetensiyasi, pedagogik kompetensiya, loyihaviy ta'lim, metodika, pedagogika oliy ta'lim muassasasi, kasbiy tayyorgarlik.*

Ma'lumki, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shadigan malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash bevosita ta'lim tizimining rivojiga bog'liq bo'lib, bu borada mustaqil fikrlaydigan, ijodkor, tadbirkor, tashabbuskor shaxsni voyaga yetkazish bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Hozirda dunyo tezlik bilan rivojlanib taraqqiy etar ekan, biz ham zamon bilan hamnafas bo'lmog'imiz zarur. Shu jumladan, ta'lim sohasini tubdan isloh qilish davlatimiz rahbarining odilona siyosatlari va tashabbuslari bilan bo'lmoqda desam adashmagan bo'laman. Yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, ularda fan asoslariga nisbatan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish davlat siyosatining ustivor vazifalaridan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotining muhim sharti kadrlarni tayyorlash tizimining mukammal bo'lishi, zamonaviy fan, madaniyat, iqtisod, texnika va raqamli texnologiyalar asosida yuksalish bilan belgilanadi

Globallasuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib, pedagog kadrlarning nafaqat bilimga ega bo'lishi, balki pedagogik jarayonlarni loyihalash, modellashtirish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish kompetensiyalariga ega bo'lishini taqozo etmoqda. Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini, xususan, ularning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv yetakchi metodologik asos sifatida e'tirof etilib, u bo'lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ta'minlashga xizmat qiladi. I.A. Zimnyaya ta'kidlashicha, kompetensiya bilim, ko'nikma, tajriba va shaxsiy fazilatlarining integrativ birligi bo'lib, u faoliyat samaradorligini belgilaydi. Shu nuqtayi nazardan, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi.

Loyihalash kompetensiyasi bo'lajak pedagogning pedagogik jarayonlarni rejalashtirish, modellashtirish, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini ifodalaydi. A.V. Xutorskoy kompetensiyalarni ta'lim natijasining yangi sifati sifatida

baholab, ularni shakllantirishda faoliyatga yo'naltirilgan metodlardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi (Xutorskoy, 2013). Bu esa ta'lim jarayonida loyihaviy o'qitish texnologiyalarining ahamiyatini oshiradi.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarning loyihalash kompetensiyasi ularning ta'lim jarayonini rejalashtirish, loyihalash, innovatsion pedagogik yechimlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish qobiliyatlarini belgilaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, amaldagi ta'lim jarayonida loyihaviy faoliyatdan foydalanish tizimli yo'lga qo'yilmagan, loyihalash kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan metodik ta'minot yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Bu holat bo'lajak pedagoglarning mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va kasbiy faoliyatni loyihalash ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmasligiga olib kelmoqda. Loyihalash kompetensiyasi shaxsning kasbiy faoliyatni oldindan rejalashtirish, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, maqsadga yo'naltirilgan loyiha va dasturlarni ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatlarini o'z ichiga olgan integrativ kompetensiya sifatida namoyon bo'ladi. Biroq amaldagi pedagogika oliy ta'lim tizimida loyihaviy faoliyat ko'proq fragmentar xarakterga ega bo'lib, talabalarda loyihalash kompetensiyasini izchil va tizimli shakllantirishga yetarlicha xizmat qilmayapti.

Mazkur muammo pedagogik ta'lim mazmuni va metodikasini qayta ko'rib chiqish, loyihaviy o'qitish texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqotning asosiy maqsadi pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodikani takomillashtirishdan iborat etib belgilandi. Tadqiqot jarayonida loyihalash kompetensiyasining tuzilmasi (motivatsion, kognitiv, faoliyatli va refleksiv komponentlar) aniqlashtirildi hamda ularni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik model ishlab chiqildi.

Takomillashtirilgan metodika quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni o'z ichiga oladi:

- ta'lim jarayoniga loyihaviy o'qitish texnologiyalarini tizimli joriy etish;
- fanlararo integratsiya asosida loyihaviy topshiriqlarni ishlab chiqish;
- talabalarning mustaqil va jamoaviy loyihaviy faoliyatini faollashtirish;
- refleksiv baholash va monitoring mexanizmlarini qo'llash.

Mazkur komponentlarga asoslangan holda loyihaviy ta'limga yo'naltirilgan metodikaning strukturaviy-funksional modeli ishlab chiqildi. Ushbu model pedagogik shart-sharoitlar majmuasini o'z ichiga olib, ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyani ta'minlash, loyihaviy topshiriqlarni real pedagogik muammolar asosida ishlab chiqish, talabalarning mustaqil va jamoaviy faoliyatini faollashtirish hamda refleksiv baholash mexanizmlarini joriy etishni nazarda tutadi.

Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan metodika asosida ta'lim jarayoni tashkil etilgan tajriba guruhlarida talabalarning loyihalash kompetensiyasi darajasi sezilarli darajada oshgan. Bu esa metodikaning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodikani takomillashtirish bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularning innovatsion faoliyatga tayyorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF–6106-son Farmoni. O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida.

2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования. — М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006.
3. Jo‘rayev R. X. *Pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuv*. — Toshkent: Fan, 2018.
4. Saidahmedov N. S. *Yangi pedagogik texnologiyalar*. — Toshkent: TDPU, 2019.
5. Abdullayeva M. J. *Pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish nazariyasi va amaliyoti*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.